

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALI

ISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ТОХИРОВ Ойбек Собир ўғли*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти**“Саҳна нутқи” кафедраси**катта ўқитувчиси*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15028215>

ТЕАТР САНЪАТИДА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада театр санъати талабалар мустақил иши мутахассислик фанидан ўқув дастурида белгиланган билим, кўникма ва малаканинг маълум бир қисмини талаба томонидан саҳна нутқи фани ўқитувчиси маслаҳати ва тавсиялари асосида аудитория ва аудиториядан ташқарида ўзлаштирилишига йўналтирилган тизимли фаолият ҳақида сўз боради. Саҳна нутқи фани ўзига хос фан бўлиб унда талаба кўпроқ сўз устида ишлайди, матнларни мустақил таҳлил қилади.

Ўзлаштирилган билимларни семестр охирида саҳнада талқин қилади. Шунингдек фанга доир адабиётлар билан танишиб чиқади ва ўзлаштиради.

Калит сўзлар: таълим, билим, саҳна, актёр, режиссёр, саҳна нутқи, мутахассис, санъат, билим, малака, кўникма, ижро, таҳлил, талқин, сўз, фан, талаба, аудитория.

WAYS TO CORRECTLY ORGANIZE INDEPENDENT EDUCATIONAL TRAINING IN THEATRE ART

ANNOTATION

This article discusses the systematic activity aimed at mastering a certain part of the knowledge, skills, and qualifications specified in the curriculum of the specialty of independent work of students of theater arts, both in the classroom and outside the classroom. Stage speech is a unique discipline in which students work more on words, independently analyze texts, and interpret the acquired knowledge on stage at the end of the semester.

They also get acquainted with and master literature on the subject. Based on the advice and recommendations of a teacher of stage speech.

Keywords: education, knowledge, stage, actor, director, stage speech, specialist, art, knowledge, skills, abilities, performance, analysis, interpretation, speech, science, student, audience.

СПОСОБЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о систематической деятельности, направленной на овладение определенной частью знаний, умений и навыков, указанных в программе самостоятельной работы студентов-театров, на основе советов и рекомендаций преподавателя сценической речи, в зрительном зале и вне зрительного зала. Наука сценической речи – особая наука, в которой ученик больше работает над словами, самостоятельно анализирует тексты.

В конце семестра он интерпретирует полученные знания на сцене. Также знакомится и усваивает научную литературу.

Ключевые слова: образование, знание, сцена, актер, режиссер, сценическая речь, эксперт, искусство, умение, мастерство, спектакль, анализ, интерпретация, речь, наука, ученик, публика.

Маълумки, ахборот ва билимлар доираси тез суръатлар билан кенгайиб бораётган ҳозирги шароитда барча маълумотларни фақат дарс машғулотлари пайтида талабаларга етказиш қийин.

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида талабалар билан сўз санъатида танланган матн ва унинг яратилишига монанд руҳий, ҳатти ҳаракатли ҳолатлари, тезкор фикр ва муносабат тарзи, жарангдор ва жарангсиз товушлар ҳамда уларнинг талаффузи ифодавийлиги, матн билан танишиш ва ўзлаштириш жараёнларида мустаҳкамланади. Булар на фақат талаффузда ўзга тилдан ўзбек тилига ўгирилган матнни тушинишда теран, кенг, ўзлаштиришга қаратилган мақсадлар бирлигида сўз қудрати ва ҳикматига эришиш вазифалари жамланган.

Талаба мустақил равишда шуғулланса, ўз устида тинимсиз ишласагина билимларни чуқур ўзлаштириш мумкин. Театр санъати талабаларининг асосий билим, кўникма ва малакалари мустақил таълим жараёнида шаклланади, мустақил ишлаш қобилияти ривожланади ва уларда ижодий ишлашга қизиқиш пайдо бўлади.

Шунинг учун талабаларнинг мустақил таълим, билим олишларини режалаштириш, ташкил қилиш ва бунинг учун барча зарурий шарт-шароитларни яратиш, амалий дарсларда талабаларга тўғри маълумотларни бериш, уларни кўпроқ ўрганишга ундаш, билим олиш йўлларини кўрсатиш, мустақил таълим олиш учун йўлланма бериш олий таълим муассасасининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Режиссёрлик ва актёрлик санъати ихтисосликларининг асосий фани ҳисобланган “Саҳна нутқи” фанидан талабалар мустақил ишини ташкил этиш бўйича тақдим этилаётган мазкур методик тавсиялар Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2009-йил 14-августдаги 286-сон буйруғи билан тасдиқланган “Талабалар мустақил ишини ташкил этиш ва назорат қилиш бўйича йўриқнома” асосида ишлаб чиқилган бўлиб, мазкур методик тавсиялар мустақил ишларни ташкил этиш шакллари ва усулларини белгиловчи асосий меърий ҳужжат ҳисобланади.

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида саҳна нутқи фанида интерфаол ёндошиш белгиланган мавзу-аудиториядаги барча тингловчиларни қамраб олувчи, ўтказувчи шарт-шароитлар танлаш, мавзунини ёритадиган ва тингловчига ўтказадиган саволлар тузиш, тарқатма материаллар тайёрлаш, тарқатиш, мавзунини ёритишда электрон воситалар орқали шакллар, тасвирларни тадбиқ қилиб, мавзунинг ўзлаштирилишида фаол фикр-тушунча, таҳлил хулоса билан ёндошишни белгилайди.

Театр, кино, телевидение, эстрада, кўғирчоқ театри актёрлари ва режиссёрларининг нутқ техникаси устида ишлаш жараёнларининг илк босқичданоқ тингловчи ва устоз орасида мулоқот-муносабатнинг шаклланиши ҳамда мустаҳкамланиши, интерфаол асосга, яъни муайян модуль унинг қонун-қоидалари тингловчига турли тарздаги фаол тасаввур, фикр, тушунча, кўникмалар қабул қилиш, чуқур англаш, таъсирланиш, фикрлаш ва уни фаол муносабат тарзида тингловчиларга етказиш тарзининг, турли, ифода воситаларига ижобий ёндошилган ҳолда тақдим қилишга қаратилган.

Дарснинг бошланишида яъни биринчи босқичда мустақил ишни ташкил этиш бир қатор вазифалар билан боғлиқ. Айниқса, биринчи курс талабалари олий таълим талабларига кўникиши қийин кечади. Чунки улар билим олиш жараёнида ўзларининг мустақил фаолиятларини ташкил қилишни ўрганиш жараёнида бўлишади.

Маълумотларни қайси манбадан, қандай қилиб топиш, уларни таҳлил қилиш ва зарурларини ажратиб конспектлаштириш, ўз фикрини аниқ ва ёрқин ифодалаш, ўз вақтларини тўғри тақсимлаш, шунингдек, ақлий ва жисмоний имкониятларини тўғри баҳолаш улар учун катта муаммо бўлади. Энг асосийси, уларни мустақил таълим олишга тайёрлаш зарур бўлади.

Шунинг учун ҳар бир профессор-ўқитувчи дастлаб талабада ўз қобилияти ва имкониятларига ишонч уйғотиши, уларни сабр-тоқат билан, босқичма-босқич мустақил билим олишни тўғри ташкил қилишга ўргатиб бориши лозим. Мисол учун сахна нутқи фанидан талабага биринчи курсида техника устида ишланса мустақил ишда талабалар адабиётлар билан танишиб ўзи мустақил вазифаларни бажаришни бошлайди.

Талабалар томонидан мустақил равишда ўзлаштириладиган билим ва кўникмаларнинг курсдан-курсга мураккаблашиб, кенгайиб боришини ҳисобга олган ҳолда уларнинг ташаббускорлиги ва ролини ошириб бориш зарур.

Шунда мустақил таълимга кўника бошлаган талаба фақат устози томонидан белгилаб берилган ишларни бажарибгина қолмай, ўзининг қизиқиши ва қобилиятига қараб, ўзи зарур деб ҳисоблаган қўшимча билимларни ҳам мустақил равишда танлаб ўзлаштиришга ўрганиб боради.

“Сахна нутқи” фанини мустақил таълим асосида ўрганиш жараёнида бакалавр куйидагиларни бажара олиши лозим:

Ўзбек миллий театри санъати усталари М.Уйғур, Е.Бобожонов, А.Хидоятлов, Ш.Бурҳонов, Н.Алиева, Л.Хўжаеваларнинг сўз санъати ижрочилиги, санъат таълими юзасидан илмий ва назарий фикрларини ўзлаштириши ва амалий дарсларда қўллаши зарур бўлади. Беш семестр давомида кам воқеали адабий парча, тўлиқ воқеали адабий парча, ҳажвий асарлар таҳлили ва талқини, бармоқ вазнидаги шеърлар, ҳажвий шеърлар, аруз вазнидаги шеърлар, мумтоз шеърят, ҳажвий ғазаллар, шеърлар ва насрий дostonлар, масаллар, диологлар, монологлар устида ишланади. Олтинчи семестрда эса спектаклида персонажлар нутқи устида ишланади.

Талабаларга қандай топшириқларни бериш лозимлиги фан ўқитувчиси томонидан белгиланади. Топшириқлар пухта ўйлаб ишлаб чиқилган ва маълум мақсадга йўналтирилган бўлиб, талабаларнинг аудитория машғулотида олган билимларини мустаҳкамлаш, чуқурлаштириш, кенгайтириш ва тўлдиришга хизмат қилиши керак.

Монолог устида ишлаганда аввалло асарни чуқур ўрганиш ва персонажлар образ кўламини ва уларнинг мақсадларини аниқ белгилаш ва муаллиф ғоясини очиш учун ҳаракат қилиш керак. Монологлар наср ва шеърлар асарда ва драматик асарларда бўлиб, персонажларнинг ички руҳий дунёсини, руҳий ҳамда физик ҳолатларини ўзида акс этиришини эътиборга олиш зарур.

Монолог устида ишлаганда ҳар бир талабанинг имкониятидан келиб чиқиб, унинг руҳиятига мос образларга мурожаат қилиш лозим. Талабанинг уч босқичда эришган кўникмаларидан келиб чиққан ҳолда, репертуарга мурожаат қилинади.

Классик асарларга мурожаат қилиш, талабанинг имкониятини очишда қўл келади. Шу боис монологларни талабаларни ишлашга мажбурлайдиган тематика асосида олингани маъқул.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, саҳнавий нутқ кенг фикр, чуқур мулоҳаза, ўз миллатимиз тарихий илдизларини аниқ билиш, уларга меҳр билан ёндашган зиёлилардагина яхши тарбияланади, жаранглайди, парвоз этади.

Бу муаммоларни эса оилавий муҳит зиёси–мактаб ўқитувчилари, айниқса, мутахассислик фанлари устозлари ўзларининг тилга, нутққа эътибори ёшларга андоза бўлиши, олий ўқув юртида эса бой тарихимиз, адабиётимиз, айниқса, шеърятимизга мурожаат этиш, уларни луғат орқали бўлса-да, қийналмасдан тушуниш, ижро эта олиш малакасига эришиш зарур.

IQTIBOSLAR. CHOSKI. REFERENCES.

1. Ходжиматова М. Саҳна нутқи. – Тошкент: Фан, 2019.
2. Холиқулова Г. Саҳна асарларидаги қаҳрамон характери ни талқин қилишда замонавий коммуникатив технологиялардан фойдаланиш услубияти. – Тошкент: Фан ва технология, 2015. – 152 б.
3. КАДИРОВ Р. ИФОДАЛИ ВА БАДИИЙ О ЎҚИШ БО ЎЙИЧА СОТИМХОН ИНОМХО ЎЖАЕВ МЕТОДИКАСИ //Саҳна нутқи фанини ривожлантиришда устозлар меросини о Ўрганишнинг долзарб масалалари. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 34-39.
4. ЮСУПОВ Ш. САҲНА НУТҚИНИНГ РАВОН БЎЛИШИДА БАШОРАТ БОБОНАЗАРОВАНИНГ ИЛМИЙ МЕТОДИК ИЗЛАНИШЛАРИ //Саҳна нутқи фанини ривожлантиришда устозлар меросини о Ўрганишнинг долзарб масалалари. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 67-72.
5. ИБРАГИМОВА У. ТАРИХИЙ ШАХС ОБРАЗИНИ ЯРАТИШДА ТИЛ ВА НУТҚНИНГ АҲАМИЯТИ //Жоурнал оф Султуре анд Арт. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 53-59.
6. ИБРАГИМОВА У. МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕК САҲНА НУТҚИ ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТИДАГИ ТУБ БУРИЛИШ ҲАҚИДА (ГЎЗАЛ ХАЛИКУЛОВАНИНГ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТИ МИСОЛИДА) //Саҳна нутқи фанини ривожлантиришда устозлар меросини ўрганишнинг долзарб масалалари. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-120.
7. Жуманова Д. К. Выразительное воздействие слова в монологах //Молодой ученый. – 2019. – №. 21. – С. 556-559.
8. Ходжиматова М. РОЗИЯ УСМОНОВАНИНГ ИЖОДИЙ ВА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ //Ориэнтал Арт анд Султуре. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 340-349.
9. Наврузовна И. У. А перфест интерпретатион оф тхе кинг анд тхе поэт он тхе мусисал тхеатер стаге //Еуропеан Жоурнал оф Артс. – 2023. – №. 4. – С. 20-23.